

New Approaches to Studying Film Circulation: Network Analysis in the Festival Ecosystem

Prof. Dr. Skadi Loist, Dr. Zhenya SamoiloVA, Dr. Martha Emilie Ehrich
(Film University Babelsberg KONRAD WOLF)
& Katharina Burgdorf (University of Mannheim)

Toulouse, 28-31 March 2022

28.03.2022

**Festivals and Trans(National) Cinematographic Dynamics:
Forms of Production, Circulation and Representation**

University of Toulouse Jean-Jaurès, Côte d'Azur University,
Paris-Sorbonne University and CY Cergy Paris University

FILMUNIVERSITÄT
BABELSBERG
KONRAD WOLF

SPONSORED BY THE

Federal Ministry
of Education
and Research

Circulation Project: Study Design & Data

Film Circulation on the Film Festival Network

www.filmcirculation.net

1) Film Level

- How do films circulate on the circuit?
- Various attributes of films can make a difference (e.g., length & genre)

2) Festival Level

- How is the festival network structured?
- Which festivals act as nodes or hubs in the network and influence the circulation?
- Structure and composition of the hierarchical network matters

Festivals used for the sample

First-tier festivals

- Berlin International Film Festival (Berlinale)
- Festival de Cannes
- Toronto International Film Festival (TIFF)

Third-tier festivals

- International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)
- Clermont-Ferrand
- Frameline

Example for 2013 sample

- 6 festivals, 7 years (2011-2017)
- N=10.146 films
- Festival programs are the data core
- Survey + IMDb database + Kinomatics

www.filmcirculation.net

Towards a network approach

Inclusive (hierarchical) model of festival tiers

Festival characteristics

Overview of festival categories
 n=3.983 festivals;
 For IMDb sample 2011-2017

Network: festivals connected via shared films

Undirected network:

- A, B, C are interconnected

Directed network:

- A sends festivals to B
- B sends festivals to C
- C does not send

Network approach towards
empirically derived hierarchies

Network approach

Core vs. periphery festivals

Network Structure: A-festivals vs B-festivals

Visualization of Degree Centrality: undirected network of sampled film festivals in the IMDb, where color and size of the nodes (festivals) is scaled by the degree centrality, entire dataset when at least one film is shared (3.167 festivals and 183.758 connections). Gephi software, ForceAtlas2 algorithm.

Highly interconnected core

a. color and size of the nodes is scaled by degree centrality

b. color and size of the nodes is scaled by eigenvector centrality

Highly interconnected core: FIAPF

Visualization of FIAPF accreditation: undirected network, size of nodes is fixed, color corresponds to the FIAPF accreditation status (3.167 festivals and 183.758 connections). FIAPF data was used only for years: 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2016, 2018. (for the rest data were missing).

Highly interconnected core: sending festivals

Visualization of Outdegree Centrality calculated in the directed network of film festivals sampled in the IMDb, where color and size of the nodes (festivals) is scaled by the outdegree centrality (3.230 nodes and 206.592 edges).

Highly interconnected core: festival run

Visualization of festival run: undirected network, size and color of nodes corresponds to the average position of the festival in the festival run (3.167 festivals and 183.758 connections).

Network approach

Regional connections

Geographic reach: countries in festival run

Average (median) for all films is 4 countries;

shorts (≤ 40 min): 2 countries; long film (≥ 41 min): 6 countries

n=7.284 films (from the 2011-2017 IMDB sample, limited to production years 2008-2017); interactive films with no length are excluded from the sample

Regions

Visualization undirected network, shows regions where films are screened: network of film festivals sampled in the IMDb, size of the nodes (festivals) is scaled by the degree centrality, entire dataset when at least one film is shared (3.167 festivals and 183.758 connections).

Countries

United States	(20.56%)
France	(8.27%)
Canada	(6.54%)
Spain	(5.08%)
Germany	(4.17%)
Italy	(4.01%)
United Kingdom	(3.88%)
Japan	(3.73%)

Visualization of undirected networks, shows countries where films are screened: network of film festivals sampled in the IMDb, size of the nodes (festivals) is scaled by the degree centrality, entire dataset when at least one film is shared (3.167 festivals and 183.758 connections). Color is assigned only to the top countries, other countries are gray.

Network approach

Core & Festival communities

Stable core: reduced weighted network (at least two films are shared between festivals)

Visualization of undirected, weighted network of sampled film festivals in the IMDb (where at least two films are shared), where color and size of the nodes (festivals) is scaled by the degree centrality (2.256 festivals and 48.767 connections) . Gephi software , ForceAtlas2 algorithm.

Short film festivals

Visualization of undirected, weighted network of sampled film festivals in the IMDb (where at least two festivals are shared), where size of the nodes is scaled by the degree centrality (2.256 festivals and 48.767 connections). Color represents, if the festival is a short one or not.

LGBTQ+ film festivals

Visualization undirected, weighted network of sampled film festivals in the IMDb (where at least two festivals are shared), where size of the nodes is scaled by the degree centrality (2.256 festivals and 48.767 connections). Color represents, if the festival is an LGBTQ+ one or not.

Documentary film festivals

Visualization of undirected, weighted network of sampled film festivals in the IMDb (where at least two festivals are shared), where size of the nodes is scaled by the degree centrality (2.256 festivals and 48.767 connections). Color represents, if the festival is a documentary one or not.

Other specialisations: animation

DOK Leipzig

Visualization of undirected, weighted network of sampled film festivals in the IMDb (where at least two festivals are shared), where size of the nodes is scaled by the degree centrality (2.256 festivals and 48.767 connections). Color represents, if the festival is an animation festival.

Other specialisations: fantasy, thriller, horror, SciFi

Visualization of undirected, weighted network of sampled film festivals in the IMDb (where at least two festivals are shared), where size of the nodes is scaled by the degree centrality (2.256 festivals and 48.767 connections). Color represents, if the festival is a festival with a focus on fantasy, thriller, horror, SciFi.

Other specialisations: human rights

Visualization of undirected, weighted network of sampled film festivals in the IMDb (where at least two festivals are shared), where size of the nodes is scaled by the degree centrality (2.256 festivals and 48.767 connections). Color represents, if the festival is a human rights festival.

Conclusion

- Alternative approach to analyze festival circuits & add to existing industry rankings
- Identification of hierarchies and clusters based on
 - festivals' connectivity and sending power
 - festivals' characteristics and specializations
- Some patterns challenge previous industry logics
 - E.g. unexpectedly high sending power of Hamburg
- Future research
 - analyze subsamples of films and their network trajectories
 - extend sample of this study

Questions?

More information:

www.filmcirculation.net

Prof. Dr. Skadi Loist

Film University Babelsberg KONRAD WOLF

s.loist@filmuniversitaet.de

Le XXI^e siècle représente un tournant pour les cinématographies latino-américaines qui se trouvent imbriquées dans des logiques d'internationalisation inédites. Un réseau de professionnel·les et de cinéastes propre au circuit festivalier se configure peu à peu et de nouveaux enjeux, aussi bien socio-économiques que géopolitiques et interculturels en découlent.

Le développement des Films festivals studies répond aussi bien à l'étonnante prolifération des festivals de cinéma partout dans le monde, des métropoles des pays industrialisés aux territoires les plus reculés de la planète, qu'aux transformations du rôle des manifestations festivières au sein du champ et du marché cinématographique internationaux. À la fonction traditionnelle de diffusion des films qu'on leur reconnaît s'ajoute leur participation à d'autres étapes de la fabrique cinématographique à travers la création d'ateliers ou de résidences d'écriture, de marchés de projets, de work in progress, de networks, etc. Ces transformations ont représenté un tournant pour les jeunes cinématographies du continent latino-américain et plus largement des pays du Sud.

La situation contemporaine a élargi la carte des échanges aux États-Unis, voire à l'Asie, au gré de la multiplication des festivals consacrés à des cinématographies singulières et de l'essor de plateformes comme Netflix, qui amplifient encore ces dynamiques à travers le soutien à la réalisation de films et de séries au profit des cinéastes latino-américains et d'autres régions qui ont émergé dans les circuits européens. Si les cinémas d'Amérique latine constituent bien le point de départ, il s'agit également de tenter une approche comparative avec d'autres régions du monde qui participent aussi à ces dynamiques internationales – l'Afrique, l'Asie, l'Europe de l'Est, le Proche et Moyen Orient... Les relations étroites entre festivals, dispositifs de soutien à la production, résidences et circulation des professionnels nous amènent à proposer une approche globale de nature à faciliter le dialogue des problématiques et des terrains.

Ce colloque a pour ambition de proposer un lieu d'échanges entre des chercheurs de différents horizons géographiques et disciplinaires, ainsi que des professionnels du cinéma (producteurs·trices, programmateur·trices de festivals, responsables d'institutions, réalisateurs et réalisatrices). Organisé dans le cadre du vingtième anniversaire de Cinéma en Construction – plateforme professionnelle du festival Cinélatino-Rencontres de Toulouse, il s'associe au programme de films de la Muestra et organise deux tables rondes avec des professionnel·les et un atelier avec deux cinéastes.

Ce colloque international s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre plusieurs équipes de recherche et départements de l'Université Toulouse - Jean Jaurès (LERASS, FRAMESPA, IPEAT, Département Art&Com), des chercheuses de l'Université Côte d'Azur, de l'Université Paris Sorbonne et de Cergy Paris Université.

Comité scientifique :

Julie Amiot
Nancy Berthier
Franck Bousquet
Marion Gautreau
Pietsie Feenstra
Hélène Laurichesse
Maria Luna
Frédéric Marty
Amanda Rueda
Christel Taillibert
Alvaro Vázquez Mantecón

Comité d'organisation :

Reem Abuhaleweh
Claudia Adrianzen
Marion Gautreau
Casandra Herrera Caicedo
Mélanie Le Forestier
Gloria Pineda-Moncada
Amanda Rueda
Gustavo Suárez

Informations et lien vers le webinaire :

<https://blogs.univ-tlse2.fr/cifdct2022/>

Contacts :

colloque.cinemas.2022@gmail.com
amanda.rueda@univ-tlse2.fr

COLLOQUE INTERNATIONAL
Colloque en mode hybride

Toulouse
UNIVERSITÉ TOULOUSE

Du lundi 28
au jeudi 31 mars 2022

En partenariat avec Cinélatino
34^e Rencontres de Toulouse

Festivals et dynamiques cinématographiques trans(nationales) :

formes de production, de circulation et de représentation

Lieu principal :
Maison de la Recherche, Amphi F417
Autres lieux :
ENSAV / Conseil départemental / Cinéma Gaumont Wilson / Cinémathèque de Toulouse
Laboratoires associés :
LERASS / FRAMESPA / CRIMIC / Héritages / LIRCES

Dimanche
mars 27
Cinémathèque de Toulouse

17h
Projection du film *Bolivia*
(Israel Adrián Caetano, 2001),
copie 35mm

Lundi
mars 28

Maison de la Recherche, Amphi F417

13h30

Accueil des participants et ouverture du colloque par les partenaires (CRIMIC, Héritages, FRAMESPA, LERASS, LIRCES).

14h

Introduction : **Christel Taillibert** et **Amanda Rueda**

Session 1 / Circuits festivaliers

Modératrice : **Marion Gautreau** – Université Toulouse – Jean Jaurès

14h30

Aida Vallejo - Universidad del País Vasco
Conférence plénière : "El ecosistema de festivales de cine documental: redes profesionales y circulación cinematográfica".

15h15 Discussion

15h30 Pause-café

16h

María Paz Peirano – Universidad de Chile
Explorando nuevas fronteras: la animación chilena en el circuito internacional.

16h30

Juliana Muylaert - Federal Fluminense University (UFF),
Brazil International exchange within the ethnographic film festival circuit from a Brazilian perspective: Mostra Internacional do Filme Etnográfico (1993-2005).

17h

Skadi Loist, Zhenya Samoilova, Martha Emilie Ehrich & Katharina Burgdorf
- Film University Babelsberg Konrad Wolf
New Approaches to Studying Film Circulation: Network Analysis in the Festival Ecosystem

17h30 Discussion

17h45 Pause

20h

Projection du film *Madalena* (Madiano Marcheti, 2021)
Cinéma Gaumont Wilson

Mardi
mars 29
Maison de la Recherche, Amphi F417

Matin

Session 2 / Réseaux et enjeux transnationaux

Modératrice : **Christel Taillibert** – Université Côte d'Azur

9h

Nicolas Peyre - Université Toulouse Capitole.
Le réseau culturel, un acteur de la circulation cinématographique transnationale.

9h30

Caroline Guigay - Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis
Créations collectives et transnationales en festivals.

10h Discussion

10h15 Pause-café

10h45

Amal Trabelsi - Université de Lorraine
Les enjeux culturels et économiques de la reconnaissance européenne des films maghrébins.

11h15

Azza Chaabouni - Université de Jendouba (Tunisie)
Enjeux de la création cinématographique en Afrique(s). Le cas du film Les anonymes / Nameless de Mutiganda Wa Nkunda (Rwanda)

11h45 Discussion

12h Pause déjeuner

Après-midi

Session 3 / Festivals et acteurs de la circulation

Modératrice : **Pietsie Feenstra** – Université Paul Valéry – Montpellier 3

13h30

Cindy Hing-Yuk Won - City University of New York et **Gary McDonogh** - Bryn Mawr College.
Refracted Gazes: Film Festivals and the Creation of East Asia and Latin America as Arenas of Global Cultural Production.

14h

Ana Vinuela - Université Sorbonne Nouvelle.
Qu'est-ce qu'un « film de festival » ? Une réponse à partir d'une perspective socio-économique.

14h30

Tamara Falicov - The University of Kansas
Conférence plénière : "Fund Scouting in the North for the South: Finance Strategies for low budget Latin American and Caribbean filmmakers via film festival funds, postproduction competitions, and training initiatives".

15h15 Discussion

16h Pause

17h – 18h30

Table ronde
« Coproduire avec le Brésil : le paysage audiovisuel brésilien », animée par **Serge Lalou**
(en partenariat avec le Master Études cinématographiques de l'Université Paul Valéry - Montpellier).

Salle de projection de l'ENSAV / 56 rue du Taur

20h15

Projection du film *Husek* (Daniela Seggiaro, 2021)
Cinémathèque de Toulouse

Mercredi
mars 30
Maison de la Recherche, Amphi F417

Matin

Session 4 / Fabrique des représentations et rôle des festivals I

Modératrice : **Julie Amiot-Guillouet** – CY Paris Université

9h15

Victor Guimarães - Critique de cinéma, programmateur et enseignant à Belo Horizonte (Brésil)
Conférence plénière : "Escribir desde el Sur: respuestas desde la crítica y la programación a la circulación transnacional del cine latinoamericano"

10h Discussion

10h15 Pause-café

10h45

Justine Pignato - Université de Montréal (Canada)
Still recording (2018) : regard sur la production d'un documentaire « syrien » contemporain qui (ré)interroge son rapport au national

11h15

Fatma Edemen - Jagiellonian University Krakow (Pologne)
Transnational nation, film, and festival: Kurdish film festivals in Europe on defining the Kurdish cinema.

11h45

Samia Charkioui - Université Toulouse - Jean Jaurès
Déterritorialisations de films du Maroc à Cannes : quand le féminisme y perd son arabe.

12h15 Discussion

12h30 Pause déjeuner

Après-midi

Session 5 / Fabrique des représentations et rôle des festivals II

Modératrice : **Mélanie Le Forestier** – Université Toulouse - Jean Jaurès

14h

Thomas Richard - Université d'Auvergne.
L'élaboration de la guerre civile libanaise au cinéma, rôle des festivals, rapports sociaux et circulations transculturelles des normes de mémoire.

14h30

Emilie Cheyroux - Institut National Universitaire Champollion d'Albi et CAS – UT2J
Les festivals de cinéma latinos aux États-Unis : dynamiques de reconfigurations interculturelles et trans-américaines.

15h Discussion - Conclusion

15h30 Pause

16h30 – 18h

Table ronde
« Dispositifs professionnels et festivals de cinéma »
En présence de (sous réserve) : **Sophie Bourdon** (Festival de Locarno), **Esther Saint-Dizier** (Festival Cinélatino de Toulouse), **Raphaël Sampaio** (BR Lab – Brésil).
Modératrice : **Julie Amiot-Guillouet** (Université de Cergy-Pontoise)
Conseil départemental, Salle de l'Assemblée

20h30

Projection du film *Nudo Mixteco* (Ángeles Cruz, 2021)
Cinéma Gaumont Wilson

Jeudi
mars 31
Cinémathèque de Toulouse

9h30 – 11h30

Atelier – entretien croisé avec les cinéastes **Claudia Huaiquimilla** et **João Paulo Miranda Maria** et les enseignantes-chercheuses **Marion Gautreau** et **Amanda Rueda**

19h

Focus **João Paulo Miranda Maria**
Musée des Abattoirs - Frac Occitanie Toulouse

COLLOQUE
INTERNATIONAL

En partenariat avec Cinélatino
34^e Rencontres de Toulouse

**Festivals
et dynamiques
cinématographiques
trans(nationales) :**
**formes de production, de circulation
et de représentation**